

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLARNING AHAMIYATI

Esanov Oybek Ulug'bekovich

Buxoro Osiyo Xalqaro Universiteti Iqtisodiyot va Pedagogika yo'nalishi 1-kus magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639785>

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishda xalqaro standartlarning tutgan o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan keng tahlil etilgan. Xususan, OECD korporativ boshqaruv tamoyillari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa xalqaro institutlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlarning milliy korporativ boshqaruv tizimiga integratsiyalashuvi masalalari yoritilgan. Shuningdek, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, oshkoralik va hisobdorlikni ta'minlash, direktorlar kengashining samaradorligini oshirish hamda investitsiyaviy jozibadorlikni kuchaytirishda xalqaro standartlarning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, aksiyadorlik jamiyati, xalqaro standartlar, OECD tamoyillari, oshkoralik, investitsiyaviy jozibadorlik.

Abstract. This article provides a comprehensive scientific and practical analysis of the role and significance of international standards in the development of corporate governance systems in joint-stock companies. In particular, the integration of standards developed by the OECD corporate governance principles, the World Bank, the International Monetary Fund, and other international institutions into the national corporate governance system is examined. The article also substantiates the importance of international standards in protecting shareholders' rights, ensuring transparency and accountability, enhancing the efficiency of the board of directors, and increasing investment attractiveness.

Keywords: corporate governance, joint-stock company, international standards, OECD principles, transparency, investment attractiveness.

Аннотация. В данной статье проводится всесторонний научный и практический анализ роли и значения международных стандартов в развитии системы корпоративного управления в акционерных обществах. В частности, рассматривается интеграция стандартов, разработанных принципами корпоративного управления ОЭСР, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими международными институтами, в национальную систему корпоративного управления. Также обоснована важность международных стандартов для защиты прав акционеров, обеспечения прозрачности и подотчетности, повышения эффективности работы совета директоров и увеличения инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: корпоративное управление, акционерное общество, международные стандарты, принципы ОЭСР, прозрачность, инвестиционная привлекательность.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda korporativ boshqaruv tizimining samarali tashkil etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, aksiyadorlik jamiyatlari iqtisodiyotning yetakchi

subyektlari sifatida kapital bozorlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish va mulkdorlar manfaatlarini muvozanatlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu boisdan, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini xalqaro talab va standartlar asosida rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Korporativ boshqaruv tushunchasi mulkchilik va boshqaruvning ajralishi konsepsiyasiga asoslanadi. Mazkur yondashuvga ko‘ra, aksiyadorlar (mulkdorlar) va yollanma menejerlar manfaatlarini o‘rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu ziddiyatlarni minimallashtirish uchun samarali nazorat va muvofiqlashtirish mexanizmlari talab etiladi.

Ilmiy adabiyotlarda korporativ boshqaruv tizimi quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi:

- aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish;
- direktorlar (kuzatuv) kengashining vakolatlari va mas’uliyati;
- ijro etuvchi organlar faoliyatining samaradorligi;
- oshkoralik va axborotlarning ochiqligi;
- manfaatdor tomonlar bilan munosabatlar.

Mazkur elementlarning uyg‘un faoliyati aksiyadorlik jamiyatining uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlaydi.

Shuningdek, mamlakatimiz korxonalarida axborot tizimlari boshqaruvining nazariy-uslubiy asoslari bo‘yicha X.N. Ruzmetova, T.P. Zhiemuratov va A.N. Aripov tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi sifatida sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy va investitsiyaviy faoliyatini tashkil etishning zamonaviy nazariyalari va ta’limotlari, shuningdek, mamlakatimiz va xorijlik olimlarning tadqiqotlari natijalari asos qilib olingan.

Izlanishlar jarayonida korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish yo‘llari sifatida raqamlashtirish davri va boshqa zamonaviy usullar tadbiq etilgan. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishda jamiyatning iqtisodiy salohiyatini kengaytirish strategiyasini ishlab chiqish va zamonaviy korporativ boshqaruvni so‘nggi axborot texnologiyalari bilan tezkor va izchil tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshqarish masalalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini ko‘rib chiqish tartibi;
- “asosiy agent” muammosini bartaraf etish uchun tanlov va vositalarni qo‘llash;
- ijro etuvchi organ faoliyatini nazorat qilish, axborotni oshkor qilishga yondashuvlar va yirik korporativ faoliyatni boshqarish ma’lumotlarining shaffofligini ta’minlash.

Xususan, aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ qonunchilik eng yaxshi jahon standartlarini aks ettirib, hisob-kitob standartlari, dividend siyosati, axborotni oshkor qilish va boshqarishni tashkil etmoqda. O‘zbekiston sharoitida birinchi navbatda iqtisodiy o‘rnatishni rejalashtirish va amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan korporativ boshqaruvga ustuvorlik berilmoqda.

Korporativ boshqaruv tizimining nazariy asoslari. Umumiy jihatdan, korporativ boshqaruv tamoyillari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: aniq strategik maqsadlar, intizom va tashkiliy madaniyat, xatarlarni samarali boshqarish, xodimlar va mijozlarga nisbatan javobgarlik, shaffoflik, doimiy monitoring va o‘z-o‘zini baholash, korporativ ijtimoiy mas’uliyat.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi faoliyat shaffofligini oshirishga, aksiyadorlar va investorlar bilan ishonchli va samarali munosabatlarni yaratishga qaratilgan. Ko‘pgina hollarda aksiyadorlarni nazorat qilish turli motivlar va ustuvorliklarga ega bo‘lib,

menedjment bilan munosabatlarni o‘z uslubida o‘rnatadi; ba’zi hollarda boshqaruvda faol ishtirok etadi, boshqalarda esa asosiy qarorlar ustidan kuzatuv kengashi yoki aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi orqali nazoratni amalga oshiradi.

Korporativ boshqaruv bo‘yicha xalqaro standartlar va ularning mazmuni. Korporativ boshqaruv sohasida eng keng tarqalgan va e’tirof etilgan hujjatlardan biri — Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan korporativ boshqaruv tamoyillaridir. Ushbu tamoyillar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:

1. Aksiyadorlar huquqlari va ularni amalga oshirish mexanizmlari;
2. Aksiyadorlarga teng munosabatda bo‘lish;
3. Manfaatdor tomonlarning korporativ boshqaruvdagi roli;
4. Axborotlarning oshkoraligi va ochiqligi;
5. Direktorlar kengashining majburiyatlari.

Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi tomonidan ham korporativ boshqaruv sifatini baholash bo‘yicha maxsus metodologiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular mamlakatlar va kompaniyalar darajasida institutsional muhitni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xalqaro standartlarni aksiyadorlik jamiyatlarida joriy etishning ahamiyati. Xalqaro standartlarning joriy etilishi aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv sifatini tubdan yaxshilash imkonini beradi. Avvalo, bu jarayon aksiyadorlar huquqlarining ishonchli himoyasini ta’minlaydi hamda minoritar aksiyadorlar manfaatlarini poymol etilishining oldini oladi.

Shuningdek, oshkoralik va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mos yuritilishi xorijiy investorlar ishonchini oshiradi. Natijada aksiyadorlik jamiyatining investitsiyaviy jozibadorligi kuchayib, kapital jalb etish imkoniyatlari kengayadi.

Direktorlar kengashi faoliyatini xalqaro amaliyot asosida tashkil etish esa strategik qarorlar qabul qilish sifatini oshiradi va menejment ustidan samarali nazoratni ta’minlaydi.

O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish istiqbollari. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Milliy qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlarda xalqaro standartlar talablarini inobatga olish tendensiyasi kuchaymoqda.

Xususan, korporativ boshqaruv kodeksining joriy etilishi, mustaqil direktorlar institutining rivojlanishi va axborot ochiqligiga qo‘yiladigan talablarning kuchaytirilishi ushbu yo‘nalishdagi muhim qadamlar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishda xalqaro standartlarning ahamiyati beqiyosdir. Ular boshqaruv jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshirish, aksiyadorlar va investorlar ishonchini mustahkamlash hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, xalqaro standartlarni milliy amaliyotga izchil va tizimli joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berle A.A. and Means G. The Modern Corporations and Private Property, 1st ed., Macmillan, New York, NY. 1932.
2. Глушкова Л.А. К вопросу о применении модели корпоративного управления в российских коммерческих банках. Банковское дело, октябрь-декабрь, №4. 2004.с.2-11.

3. Crystal G., 1991. In Search of Excess: The Overcompensation of American Executives. W.W. Norton and Company, New York.; Jensen M., 1993. The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *Journal of Finance* 48, 831-880.
4. Радыгин А.Д. и др. Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы. – М.: Институт экономики переходного периода, 2006. – 188 с.
5. Радыгин А.Д. и др. Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы. – М.: Институт экономики переходного периода, 2007. – 176 с